

УДК 658.51.012

M. BUSINESS ADMINISTRATION AND BUSINESS ECONOMICS

ДИСКРЕТНО-СОБЫТИЙНАЯ МОДЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ

О.М. Пигнастый

Национальный Технический Университет "Харьковский Политехнический Институт", 61102,

Пушкинская 79-2, 1-й этаж, Харьков, Украина

pihnastyi@gmail.com

Аннотация. В статье рассматривается метод расчета продолжительности производственного цикла изготовления партии деталей. Производственный цикл изготовления партии деталей является одной из основных характеристик производственной системы, используется для расчета важных показателей планирования производственной деятельности предприятия. В настоящее время задача расчета продолжительности производственного цикла для несинхронизированных поточных линий остается актуальной. Особую актуальность она принимает в случае, когда время обработки предмета труда на технологической операции является случайной величиной. Анализу данного случая и посвящена настоящая работа. Для вывода уравнения движения предметов труда по технологическим операциям использована дискретно-событийная модель производственного процесса. Рассмотрена структура времени обработки предмета труда на технологической операции. Показан источник изменения величины межоперационных заделов на каждой технологической операции. Проанализирована взаимосвязь траекторий движения предыдущего и последующего предметов труда. Записано уравнение движения предмета труда по технологическим операциям с учетом межоперационных заделов и предложены методы его решения. Рассмотрены условия применимости полученных результатов. Проведен анализ затрат машинного времени, необходимого для расчета продолжительности производственного цикла изготовления партии продукции для предприятий полупроводниковой промышленности. Определены перспективы исследований.

Ключевые слова. массовое производство, незавершенное производство, производственный цикл, дискретно-событийная модель, стохастический процесс, системы управления производством

Олег Михайлович Пигнастый – доктор технических наук, профессор; профессор кафедры распределенных информационных систем и облачных технологий, Национальный Технический Университет "Харьковский Политехнический Институт"

pihnastyi@gmail.com

DISCRETE-EVENT MODEL OF THE PRODUCTION LINE

O. M. Pihnastyi

^a *National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"*

61102, Pushkinskaya 79-2, 1st Floor, Kharkov, Ukraine

Corresponding author: pihnastyi@gmail.com

Abstract. The method of calculating the duration of the production cycle for manufacturing a batch of parts is considered. The production cycle of manufacturing the batch of parts is one of the main characteristics of the production system. It is used to calculate the important indicators of planning the production activity of the factory.

At present, the task of calculating the duration of the production cycle for unsynchronized production lines remains relevant. The task takes on a special relevance in the case when the processing time of a work item in a technological operation is a random quantity. The present work is devoted to the analysis of this case. To derive the equation of motion of labor objects for technological operations, a discrete-event model of the production process is used. The structure of the processing time of an object of labor on a technological operation is considered. The source of change in the value of interoperational stocks at each technological operation is shown. The interrelation of the trajectories of the previous and after subjects of labor is analyzed. The equation of motion of an subject of labor on technological operations is recorded, taking into account the interoperational stocks. Methods for its solution are proposed. Conditions for the applicability of the obtained results are considered. The analysis of the machine time spent for calculating the duration of the production cycle of manufacturing the batch of products for the factory of the semiconductor industry was carried out. Prospects for research have been determined.

Key words. production, work in progress, production line, subject of labour, production cycle, discrete event model, stochastic process, production management systems

Oleh M.Pihnastyi, doctor of Engineering Science, professor; the Department of distributed information systems and cloud technologies, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute.

Постановка проблемы исследования. Производственный цикл изготовления партии деталей является важнейшей технико-экономической характеристикой производственной системы, выступает исходной величиной для расчета многих показателей производственно-хозяйственной деятельности предприятия [1–4]. На его основе устанавливают порядок и сроки запуска партий изделия в производство при заданных сроках выпуска, рассчитывают мощности производственных подразделений, определяют объем незавершенного производства, осуществляют множество планово-производственных расчетов. Производственный цикл изготовления партии изделий представляет собой промежуток времени, в течение которого изделия находятся в производственном процессе: от момента начала обработки на первой технологической операции первого изделия до момента окончания обработки на последней технологической операции последнего изделия из партии. Время обработки предмета труда на m -ой технологической операции (рис.1) может быть разбито на некоторые характерные временные доли (рис.2), формирующие структуру времени производственной операции, и в итоге структуру производственного цикла [5–7].

Рис.1. Схема линейной поточной линии

Fig.1 Diagram of a linear production line

Интенсивность переноса оборудованием стоимости технологических ресурсов

$$S_{m, \psi} = \Delta S_{m, \text{СнМ}} + \Delta S_{m, \text{Э}} + \Delta \Phi_{m, \text{О}} + \Delta \Phi_{m, \text{С}} + \Delta S_{m, \infty}, \quad (m=1..M) \quad (1)$$

за эффективное время обработки на m -ой технологической операции $\Delta \tau_m = \Delta \tau_m(t)$

$$\Delta \tau_m = \Delta \tau_{m, \text{О}} + \Delta \tau_{m, \text{В}} + \Delta \tau_{m, \text{ПЗ}} + \Delta \tau_{m, \text{Е}}, \quad (m=1..M) \quad (2)$$

на j -й предмет труда, находящийся в межоперационном заделе m -ой операции, является случайным процессом $\mu_{m, \psi}(t)$ [8–10], значение которого в момент времени $t = t_0$ определяется случайной величиной $\mu_{m, \psi} = \mu_{m, \psi}(t_0)$ [11]:

$$\mu_{m, \psi} = \frac{\Delta S_{m, \psi}}{\Delta \tau_m} = \frac{\Delta S_{m, \text{СнМ}} + \Delta S_{m, \text{Э}} + \Delta \Phi_{m, \text{О}} + \Delta \Phi_{m, \text{С}} + \Delta S_{m, \infty}}{\Delta \tau_{m, \text{О}} + \Delta \tau_{m, \text{В}} + \Delta \tau_{m, \text{ПЗ}} + \Delta \tau_{m, \text{Е}}}. \quad (3)$$

Рис.2. Процесс переноса стоимости ресурсов на предмет труда в ходе выполнения технологической операции

Fig.2. Process of transferring the cost of resources to the subject of labor during the execution of a technological operation

где $\Delta S_{m, \text{СнМ}}$ - стоимость затрат на основной и вспомогательный материалы, полуфабрикаты и комплектующие; $\Delta S_{m, \text{Э}}$ - стоимость затрат энергоресурсов; $\Delta \Phi_{m, \text{О}}$ - стоимость затрат фонда оплата труда основных рабочих; $\Delta \Phi_{m, \text{С}}$ - стоимость затрат фонда оплата труда неосновных и вспомогательных рабочих, связанных с обслуживанием технологического процесса на m -ой

операции [1,5]; $\Delta S_{m, \infty}$ - стоимость прочих затрат, связанных с выполнением m -ой операции. Стоимость технологических ресурсов $\Delta S_{m, \psi}$ (1) переносится на предмет труда за эффективное время обработки (EPT, Effective Processing Times) $\Delta \tau_m$ [1,4,5,12–14], структура которого представлена на рис.2, где $\Delta \tau_{m, O}$ - норма основного времени, необходимого для достижения цели операции по качественному и количественному изменению состояния предмета труда; $\Delta \tau_{m, B}$ - норма вспомогательного времени, требуемого для осуществления действий, создающих возможность выполнения ; $\Delta \tau_{m, E}$ - норма времени на выполнение естественных процессов; $\Delta \tau_{m, ПЗ}$ - норма операции подготовительно-заключительного времени (подготовка средств производства к выполнению операции и приведение их в первоначальное состояние после ее окончания). Базовые составляющие стоимости перенесенных ресурсов (1) и эффективного времени обработки (2) являются условными и определяются особенностями конкретного технологического процесса. При переходе предмета труда с $(m-1)$ -ой технологической операции на последующую обработку на m -ю технологическую операцию, в межоперационном заделе которой в очереди на обработку присутствуют предметы, предмет труда будет поставлен в очередь на обработку, а время обработки поступившего предмета труда, находящегося N_m -ым (последним) в очереди на обработку составит

$$\Delta \tau_{q m} = \sum_{k=1}^{N_m} \Delta \tau_{k m} \quad (4)$$

и, соответственно, выражение для интенсивности переноса оборудованием стоимости технологических ресурсов (3) запишется в виде

$$\mu_{m, \psi} = \frac{\Delta S_{m, \psi}}{\Delta \tau_{q m}} = \frac{\Delta S_{m, \psi}}{\sum_{k=1}^{N_m} \Delta \tau_{k m}}, \quad (5)$$

$\Delta \tau_{k m}$ - время обработки предмета труда, который находится k -м в очереди на обработку в межоперационном заделе m -й технологической операции. Предполагается, что первый элемент очереди находится непосредственно в обработке на m -й технологической операции. При этом следует сделать важное замечание: для несинхронизированной производственной линии, для которой [1]

$$\Delta \tau_{01} \neq \Delta \tau_{02} \neq \Delta \tau_{03} \neq \dots \neq \Delta \tau_{0m-1} \neq \Delta \tau_{0m} \neq \Delta \tau_{0m+1} \neq \dots \neq \Delta \tau_{0M-1} \neq \Delta \tau_{0M}, \quad (6)$$

размер очереди N_m - является переменной во времени величиной $N_m = N_m(t)$ [13–15], скорость изменения которой определяется отклонениями времен обработки ($\Delta \tau_{0m-1} - \Delta \tau_{0m}$) между соседними технологическими операциями, где $\Delta \tau_{0m}$ - среднее нормативное время обработки предмета труда на m -й технологической операции.

Если характерное время Δt_{ch} протекания производственного процесс гораздо больше времени выполнения технологической операции

$$\frac{\Delta\tau_{0m}}{\Delta t_{ch}} \rightarrow 0, \quad (7)$$

то с достаточной степенью точности можно полагать

$$\sum_{k=1}^{N_m} \Delta\tau_{k m} \approx N_m \Delta\tau_{0 m}. \quad (8)$$

Это обстоятельство позволило использовать для описания функционирования поточных производственных линий PDE-модели производственных систем [8–11,14,15], которые обеспечивают относительно высокую точность расчетов основных потоковых параметров производственной линии, позволяют получить связь во времени между величиной межоперационных заделов и производительностью работы технологического оборудования. При этом имеется возможность при заданном начальном распределении предметов труда по межоперационным заделам $N_m = N_m(t_0)$ в момент времени t_0 определить их состояние $N_m(t)$ в любой последующий момент времени t . Решение задачи упрощается для синхронизированной производственной линии [1]

$$\Delta\tau_{01} = \Delta\tau_{02} = \Delta\tau_{03} = \dots = \Delta\tau_{0m-1} = \Delta\tau_{0m} = \Delta\tau_{0m+1} = \dots = \Delta\tau_{0M-1} = \Delta\tau_{0M}. \quad (9)$$

Среднее время обработки $\Delta\tau_{0m}$ получено путем усреднения времен обработки большого количества предметов труда. Если за интервал рассмотрения производственного процесса обработано небольшое количество предметов труда, то среднее время обработки на разных технологических операциях за это время не будет одинаковым для разных технологических операциях. Последнее будет приводить к колебаниям величины межоперационных заделов на технологических операциях.

Проблема расчета продолжительности производственного цикла обработки партии изделий для производственных систем с поточным методом организации производства, у которых значение межоперационных заделов $N_m = N_m(t)$ для m -ой технологической операции меняется во времени, является актуальной [15–21], определило цель настоящей работы и задачи исследования:

1. Построить уравнения дискретно-событийной модели для описания движения предметов труда по технологическим маршрутам производственной поточной линии.

2. Получить зависимость продолжительности производственного цикла обработки партии деталей в зависимости от размеров межоперационных заделом перед каждой технологической операцией.

Дискретно-событийная модель движения партии предметов труда по технологическим операциям. Рассмотрим обработку партии N -деталей на поточной линии, состоящей из M последовательных технологических модулей. Обозначим $t_{0,1}$ - время окончания технологической обработки нулевой детали партии (последней детали предыдущей партии) на первой технологической операции, $t_{1,1}$ - время окончания обработки первой детали партии на первой технологической операции, а $\Delta\tau_1(t_{0,1})$ - время обработки первой детали (поступившей на обработку в момент времени $t_{0,1}$) на первой операции. Соответственно $t_{j,m}$ - время окончания обработки j -ой детали партии на m -ой технологической операции, $\Delta\tau_m(t_{j-1,m})$ - время обработки j -ой детали, поступившей в момент времени $t_{j-1,m}$, на m -ой технологической операции, $j=1,N$, $m=1,M$. Обработка j -ой детали на m -ой технологической операции может быть осуществлена, если закончилась обработка j -ой детали на $(m-1)$ -ой операции и закончилась обработка $(j-1)$ -ой детали на m -ой операции.

Последняя деталь предыдущей партии заканчивает обработку на m -ой технологической операции в момент времени $t_{0,m}$, образует траекторию $(t_{0,0}, t_{0,1}, t_{0,2}, t_{0,3}, t_{0,4}, \dots, t_{0,M})$ движения по технологическому маршруту (рис.3). Траектория предмета труда представлена зависимостью ее технологической позиции в обработке (номера операции обработки) от времени обработки $m = m(t)$. Будем полагать, что время обработки нулевой детали на m -ой технологической операции определено как

$$\Delta\tau_m^*(t_{0,m}) = t_{0,m} - t_{0,m-1} \quad (10)$$

Нас интересует состояние каждой детали партии, поступившей на обработку. Если на поточной линии находится предыдущая партия, то она является ограничением для обработки поступившей партии. Траектория последней детали предыдущей партии $(t_{0,0}, t_{0,1}, t_{0,2}, t_{0,3}, t_{0,4}, \dots, t_{0,M})$ выступает указанным ограничением. Следует заметить, что обобщенное время обработки $\Delta\tau_m^*(t_{0,m})$ состоит из непосредственно из времени обработки $\Delta\tau_m(t_{0,m-1})$ и времени пролеживания $P_{0,m}$:

$$\Delta\tau_m^*(t_{0,m}) = P_{0,m} + \Delta\tau_m(t_{0,m-1}). \quad (11)$$

Рис.3. Траектории движения предметов труда по технологическим операциям
 Fig.3. Trajectories of the movement of objects of labor on technological operations

Траектория нулевой детали является исходной точкой для моделирования состояния партии поступивших в обработку деталей при наличие на поточной линии предыдущей партии.

Предполагаем, что детали приходят на обработку на первую технологическую операцию со случайным интервалом $\Delta\tau_0(t)$: $\{\Delta\tau_0(t_{1,0}), \Delta\tau_0(t_{2,0}), \dots, \Delta\tau_0(t_{j,0}), \dots, \Delta\tau_0(t_{N-1,0})\}$. Промежуток времени $\Delta\tau_0(t_{j,0})$ соответствует интервалу времени между событиями поступлений $(j-1)$ -й и j -й детали в очередь на обработку на первой технологической операции

$$t_{2,0} = t_{1,0} + \Delta\tau_0(t_{1,0}), \quad (12)$$

$$t_{3,0} = t_{2,0} + \Delta\tau_0(t_{2,0}), \quad (13)$$

$$t_{j,0} = t_{j-1,0} + \Delta\tau_0(t_{j-1,0}), \quad (14)$$

$$t_{N,0} = t_{N-1,0} + \Delta\tau_0(t_{N-1,0}). \quad (15)$$

$$t_{j,0} = t_{1,0} + \sum_{i=2}^j \Delta\tau_0(t_{i-1,0}), \quad j=1..N, \quad (16)$$

$t_{1,0}$ - момент времени поступления первой детали в очередь на обработку на первой технологической операции. Если интервалы между поступлениями детерминированы и равны между собой

$$\Delta\tau_0(t_{1,0}) = \Delta\tau_0(t_{2,0}) = \dots = \Delta\tau_0(t_{j,0}) = \dots = \Delta\tau_0(t_{N-1,0}) = \Delta\tau_0 = \text{const}, \quad (17)$$

то момент времени поступления j -й детали в очередь на обработку на первой технологической операции может быть определен следующим образом

$$t_{j,0} = t_{1,0} + (j-1)\Delta\tau_0. \quad (18)$$

Если детали поступают на обработку целиком одной партией, то момент времени $t_{j,0}$ (16)

моделируется из условия

$$\Delta\tau_0(t_{j,0}) = 0. \quad (19)$$

Для случая, когда N деталей поступают на обработку Z_p частями по Np_z деталей с интервалами ΔT_{p_z}

$$N = \sum_z^{Z_p} Np_z, \quad (20)$$

интервалы между поступлениями соседних деталей могут быть определены следующим образом

$$\begin{cases} \Delta\tau_0(t_{j,0}) = \Delta T_{p_z}, & j = \sum_k^z Np_k; \\ \Delta\tau_0(t_{j,0}) = 0, & j \neq \sum_k^z Np_k. \end{cases} \quad (21)$$

Используя обозначения для времени окончания обработки первой детали на m -ой операции (рис.3), запишем:

$$t_{1,1} = t_{1,0} + P_{1,1} + \Delta\tau_1(t_{1,0} + P_{1,1}), \quad (22)$$

$$t_{1,2} = t_{1,1} + P_{1,2} + \Delta\tau_2(t_{1,1} + P_{1,2}) = t_{1,0} + P_{1,1} + \Delta\tau_1(t_{1,0} + P_{1,1}) + P_{1,2} + \Delta\tau_2(t_{1,1} + P_{1,2}), \quad (23)$$

$$t_{1,m} = t_{1,0} + \sum_{k=1}^m P_{1,k} + \sum_{k=1}^m \Delta\tau_k(t_{1,k-1} + P_{1,k}), \quad (24)$$

$$t_{1,M} = t_{1,0} + \sum_{k=1}^M P_{1,k} + \sum_{k=1}^M \Delta\tau_k(t_{1,k-1} + P_{1,k}), \quad (25)$$

где $P_{j,m}$ - продолжительность пролеживания j -ой детали перед выполнения m -ой технологической операции; $t_{j,m}$ - время окончания обработки j -ой детали на m -ой технологической операции. Продолжительность пролеживания определим из соотношений

$$P_{1,1} = \max\left\{ (t_{0,1} - t_{1,0}), 0 \right\}; \quad (26)$$

$$P_{1,2} = \max\left\{ (t_{0,2} - t_{1,1}), 0 \right\} = \max\left\{ (t_{0,2} - t_{1,0} - P_{1,1} - \Delta\tau_1(t_{1,0} + P_{1,1})), 0 \right\}; \quad (27)$$

$$P_{1,m} = \max\left\{ (t_{0,m} - t_{1,m-1}), 0 \right\} = \max\left\{ (t_{0,m} - t_{1,m-2} - P_{1,m-1} - \Delta\tau_{m-1}(t_{1,m-2} + P_{1,m-1})), 0 \right\}; \quad (28)$$

Рассмотрим теперь движение второй детали по операциям поточной линии. Ее состояние может быть определено выражениями

$$t_{2,1} = t_{2,0} + P_{2,1} + \Delta\tau_1(t_{2,0} + P_{2,1}), \quad (29)$$

$$t_{2,2} = t_{2,1} + P_{2,2} + \Delta\tau_2(t_{2,1} + P_{2,2}) = t_{2,0} + P_{2,1} + \Delta\tau_1(t_{2,0} + P_{2,1}) + P_{2,2} + \Delta\tau_2(t_{2,1} + P_{2,2}), \quad (30)$$

$$t_{2,m} = t_{2,m-1} + P_{2,m} + \Delta\tau_m(t_{2,m-1} + P_{2,m}) = t_{2,0} + \sum_{k=1}^m P_{2,k} + \sum_{k=1}^m \Delta\tau_k(t_{2,k-1} + P_{2,k}), \quad (31)$$

$$P_{2,1} = \max\left\{ (t_{1,1} - t_{2,0}), 0 \right\} = \max\left\{ t_{1,0} + P_{1,1} + \Delta\tau_1(t_{1,0} + P_{1,1}) - t_{2,0}, 0 \right\}, \quad (32)$$

$$P_{2,2} = \max\left\{ (t_{1,2} - t_{2,1}), 0 \right\} = \max\left\{ t_{1,1} + P_{1,2} + \Delta\tau_2(t_{1,1} + P_{1,2}) - t_{2,1}, 0 \right\} = \\ = \max\left\{ t_{1,0} + P_{1,1} + \Delta\tau_1(t_{1,0} + P_{1,1}) + P_{1,2} + \Delta\tau_2(t_{1,1} + P_{1,2}) - t_{2,0} + P_{2,1} + \Delta\tau_2(t_{2,0} + P_{2,1}), 0 \right\}, \quad (33)$$

$$P_{2,m} = \max\left\{ (t_{1,m} - t_{2,m-1}), 0 \right\} = \\ = \max\left\{ t_{1,0} + \sum_{k=1}^m P_{1,k} + \sum_{k=1}^m \Delta\tau_k(t_{1,k-1} + P_{1,k}) - t_{2,0} - \sum_{k=1}^{m-1} P_{2,k} - \sum_{k=1}^{m-1} \Delta\tau_k(t_{2,k-1} + P_{2,k}), 0 \right\}. \quad (34)$$

Обобщая результаты на произвольную деталь из партии, получим

$$t_{j,1} = t_{j,0} + P_{j,1} + \Delta\tau_1(t_{j,0} + P_{j,1}), \quad (35)$$

$$t_{j,2} = t_{j,1} + P_{j,2} + \Delta\tau_2(t_{j,1} + P_{j,2}) = t_{j,0} + P_{j,1} + \Delta\tau_1(t_{j,0} + P_{j,1}) + P_{j,2} + \Delta\tau_2(t_{j,1} + P_{j,2}), \quad (36)$$

$$t_{j,m} = t_{j,m-1} + P_{j,m} + \Delta\tau_m(t_{j,m-1} + P_{j,m}) = t_{j,0} + \sum_{k=1}^m P_{j,k} + \sum_{k=1}^m \Delta\tau_k(t_{j,k-1} + P_{j,k}) = \\ = t_{1,0} + \sum_{i=2}^j \Delta\tau_0(t_{i-1,0}) + \sum_{k=1}^m P_{j,k} + \sum_{k=1}^m \Delta\tau_k(t_{j,k-1} + P_{j,k}), \quad (37)$$

$$P_{j,1} = \max\left\{ (t_{j-1,1} - t_{j,0}), 0 \right\} = \max\left\{ t_{j-1,0} + P_{j-1,1} + \Delta\tau_1(t_{j-1,0} + P_{j-1,1}) - t_{j,0}, 0 \right\}, \quad (38)$$

$$P_{j,2} = \max\left\{ (t_{j-1,2} - t_{j,1}), 0 \right\} = \\ = \max\left\{ t_{j-1,0} + P_{j-1,1} + \Delta\tau_1(t_{j-1,0} + P_{j-1,1}) + P_{j-1,2} + \Delta\tau_2(t_{j-1,1} + P_{j-1,2}) - t_{j,0} - P_{j,1} - \Delta\tau_1(t_{j,0} + P_{j,1}), 0 \right\}, \quad (39)$$

$$P_{j,m} = \max\left\{ (t_{j-1,m} - t_{j,m-1}), 0 \right\} = \\ = \max\left\{ t_{1,0} + \sum_{i=2}^{j-1} \Delta\tau_0(t_{i-1,0}) + \sum_{k=1}^m P_{j-1,k} + \sum_{k=1}^m \Delta\tau_k(t_{j-1,k-1} + P_{j-1,k}) - \right. \\ \left. - t_{1,0} - \sum_{i=2}^j \Delta\tau_0(t_{i-1,0}) - \sum_{k=1}^{m-1} P_{j,k} - \sum_{k=1}^{m-1} \Delta\tau_k(t_{j,k-1} + P_{j,k}), 0 \right\} = \\ = \max\left\{ \sum_{k=1}^m P_{j-1,k} + \sum_{k=1}^m \Delta\tau_k(t_{j-1,k-1} + P_{j-1,k}) - \Delta\tau_0(t_{j-1,0}) - \sum_{k=1}^{m-1} P_{j,k} - \sum_{k=1}^{m-1} \Delta\tau_k(t_{j,k-1} + P_{j,k}), 0 \right\}. \quad (40)$$

Уравнения (37),(40) определяют характер движения предметов труда по технологическим операциям в случае стохастической модели работы технологического оборудования.

Расчет длительности производственного цикла изготовления партии изделий для стационарного случая. Под стационарным случаем понимается процесс, для которого математическое ожидание случайной величины $\Delta\tau_m(t)$ не зависит от времени. Продолжительность производственного цикла определяется разностью между временем окончания обработки последней детали и временем начала обработки первой детали из партии, поступившей на обработку

$$T_d = t_{N,M} - t_{1,0} = \sum_{i=2}^N \Delta\tau_0(t_{i-1,0}) + \sum_{k=1}^M P_{N,k} + \sum_{k=1}^M \Delta\tau_k(t_{N,k-1} + P_{N,k}). \quad (41)$$

где

$$t_{N,M} = t_{1,0} + \sum_{i=2}^N \Delta\tau_0(t_{i-1,0}) + \sum_{k=1}^M P_{N,k} + \sum_{k=1}^M \Delta\tau_k(t_{N,k-1} + P_{N,k}), \quad (42)$$

$$P_{N,m} = \max \left\{ \sum_{k=1}^m P_{N-1,k} + \sum_{k=1}^m \Delta\tau_k(t_{N-1,k-1} + P_{N-1,k}) - \Delta\tau_0(t_{N-1,0}) - \sum_{k=1}^{m-1} P_{N,k} - \sum_{k=1}^{m-1} \Delta\tau_k(t_{N,k-1} + P_{N,k}), 0 \right\}. \quad (43)$$

Для приблизительной оценки продолжительности производственного цикла используем усредненное значение величины времени окончания обработки N-ой детали. Тогда усредненное значение продолжительности производственного цикла изготовления партии деталей примет вид

$$\begin{aligned} \langle T_d \rangle &= \langle t_{N,M} \rangle - t_{1,0} = \left\langle \sum_{i=2}^N \Delta\tau_0(t_{i-1,0}) + \sum_{k=1}^M P_{N,k} + \sum_{k=1}^M \Delta\tau_k(t_{N,k-1} + P_{N,k}) \right\rangle = \\ &= \sum_{i=2}^N \langle \Delta\tau_0(t_{i-1,0}) \rangle + \sum_{k=1}^M \langle P_{N,k} \rangle + \sum_{k=1}^M \langle \Delta\tau_k(t_{N,k-1} + P_{N,k}) \rangle \end{aligned} \quad (44)$$

Так как

$$\langle \Delta\tau_m(t_{j,m}) \rangle = \Delta\tau_m,$$

$$\begin{aligned} \langle P_{j,m} \rangle &= \max \left\{ \sum_{k=1}^m \langle P_{j-1,k} \rangle + \sum_{k=1}^m \langle \Delta\tau_k(t_{j-1,k-1} + P_{j-1,k}) \rangle - \langle \Delta\tau_0(t_{j-1,0}) \rangle - \sum_{k=1}^{m-1} \langle P_{j,k} \rangle - \sum_{k=1}^{m-1} \langle \Delta\tau_k(t_{j,k-1} + P_{j,k}) \rangle, 0 \right\} = \\ &= \max \left\{ \sum_{k=1}^m \langle P_{j-1,k} \rangle + \sum_{k=1}^m \Delta\tau_k - \Delta\tau_0 - \sum_{k=1}^{m-1} \langle P_{j,k} \rangle - \sum_{k=1}^{m-1} \Delta\tau_k, 0 \right\} = \max \left\{ \sum_{k=1}^m \langle P_{j-1,k} \rangle + \Delta\tau_m - \Delta\tau_0 - \sum_{k=1}^{m-1} \langle P_{j,k} \rangle, 0 \right\}, \end{aligned} \quad (45)$$

то выражение (44) принимает вид

$$\langle T_d \rangle = (N-1)\Delta\tau_0 + \sum_{k=1}^M \langle P_{N,k} \rangle + \sum_{k=1}^M \Delta\tau_k. \quad (46)$$

Следует заметить, что результат (45) справедлив в предположении $P_{j,m} > 0$.

Выводы. Уравнения (41)-(46) показывают, что в общем случае нестационарного производственного процесса, когда время выполнения m -й технологической операции не является детерминированным, расчет продолжительного цикла является трудоемкой задачей. Полученные уравнения являются исходными для численного интегрирования уравнений состояния предметов труда. Для определения продолжительности производственного цикла для партии N -предметов труда, обрабатываемой на производственной линии, состоящей из M -технологических операций требуется решить $(N \cdot M)$ уравнений ($j=1..N, m=1..M$). Для производственных систем по изготовлению полупроводниковой продукции ($N \approx 10^5$ шт. [22], $N \approx 10^4$ шт. [14]), ($M \approx 10^2$ [14], $M \approx 300$ [23,с.445]) количество уравнений составляет $N \cdot M \approx (10^7 \div 10^8)$. Если же задача носит стохастический характер, то для получения требуемой точности необходимо осуществить достаточное количество реализаций производственного процесса, в каждой из которых продолжительность производственного процесса будет случайной величиной. Функция распределения данной случайной величины позволит определить значение вероятности, с которой продолжительность производственного цикла будет в окрестности математического ожидания с заданным отклонением. Для количества реализаций $R \approx 10^6$, необходимо решить $R \cdot N \cdot M \approx (10^{13} \div 10^{14})$ уравнений (37),(40), что требует значительных затрат процессорного времени, которое в большинстве случаев намного превышает заданный обобщенный интервал планирования. Это обстоятельство не позволяет использовать все преимущества DES-модель описания производственного процесса при проектировании высокоэффективных систем управления производством, что определяет перспективы дальнейших исследований: а) анализ частных случаев применения полученной в работе системы уравнений в детерминированном представлении для расчета производственного цикла изготовления партии деталей; б) построение методики расчетов величины межоперационных заделов на каждой технологической операции. Один из подходов к решению поставленных задач является переход к непрерывному описанию движения предметов труда по технологическим операциям [24,25] и использование PDE-моделей производственных систем [8,14,18,26] для расчета агрегированных показателей поточных линий.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК (REFERENCES)

1. *Летенко В.А.* Организация, планирование и управление машиностроительным предприятием. Внутривзаводское планирование. / В.А.Летенко, Б.Н.Родионов. – М.: Высшая школа, 1979. – Часть 2.–С. 232. [Letenko VA Organization, planning and management of a machine-building enterprise. / V. A. Letenko, B.N. Rodionov. - Moscow: Higher School, 1979. - Part 2.- P. 232. (In Russ.)]

2. *Савицкая Г.В.* Анализ хозяйственной деятельности предприятия. / Г.В.Савицкая. – Мн: Новое знание, 2002. – Р.704. [Savitskaya G.V. Analysis of the economic activity of the enterprise. / G.Savitskaya. - Mn: New knowledge, 2002. - С.704. (In Russ.)]
3. *Синица Л.М.* Организация производства. / Л.М. Синица. – Минск.: УП ИВЦ Минфин, 2003. –С. 512. [Sinita L.M. Organization of production. / LM Tit. - Mn .: Ministry of Finance, 2003. - P.512. (In Russ.)]
4. *Шкурба В.В.* Планирование дискретного производства в условиях АСУ. / В. В. Шкурба и др. – К.: Техника, 1975. – С. 296. [Shkurba V.V. Planning of discrete production in the conditions of ACS. / V. V. Shkurba and others - K.: Engineering, 1975. - P. 296. (In Russ.)]
5. ГОСТ 3.1109.82. 2003. Термины и определения основных понятий. М., Госстандарт России. С.15 [GOST 3.1109.82. 2003. Terms and definitions of basic concepts. M., Gosstandart of Russia. 15 P.15 (In Russ.)]
6. ГОСТ 15467.79. 2001. Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения. – М.: Госстандарт России, С. 25 [GOST 15467.79. 2001. Product quality management. Basic concepts. Terms and Definitions. - Moscow: Gosstandart of Russia, P. 25 (In Russ.)]
7. ГОСТ 50779.10.2000. Статистические методы. Вероятность и основы статистики. Термины и определения. – М.: Госстандарт России, С.38 [GOST 50779.10.2000. Statistical methods. Probability and the basis of statistics. Terms and definitions .- Moscow: Gosstandart of Russia, P.38 (In Russ.)]
8. Демуцкий В. П. Использование методов статистической физики для исследования экономико-производственных систем с массовым выпуском продукции / В. П. Демуцкий, О. М. Пигнастый, М. Н. Азаренкова // Вісник Харківського національного університету. - Харків: ХНУ. -2005. - № 710. Сер. "Фізична", вип. 2. - С. 128-134 [Demutskiy V.P. Use of methods of statistical physics for research of economic-production systems with mass output of products / V.P.Demutskii, O.M.Pihnastyi, M.N.Azarenkova // News of Kharkiv National University. - Khar'kov: KhNU. -2005. - No. 710. - P. 128-134 (In Russ.)]
9. Пигнастый О.М. О новом классе динамических моделей поточных линий производственных систем / О.М.Пигнастый // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Белгород: БГУ. - 2014. - № 31/1. - С. 147-157 –Available at: <https://goo.gl/9k3v1r> (дата доступа 30.09.2017) [Pihnastyi O.M. About a new class of dynamic models of production lines of production systems / O.M. Pihnastyi // Scientific bulletins of Belgorod State University. Belgorod: BSU. - 2014. - No. 31/1. - P. 147-157 -Available at: <https://goo.gl/9k3v1r> (data of access 30.09.2017) (In Russ.)]
10. Пигнастый О.М. Обзор моделей управляемых производственных процессов поточных линий производственных систем / О.М. Пигнастый // Научные ведомости Белгородского

государственного университета. Белгород: БГУ. - 2015. - № 34/1. С.137-152. –Available at: <https://goo.gl/53P4hV> (дата доступа 30.09.2017) [Pihnastyi OM. Overview of models of controlled production processes of production line production lines / O.M. Pihnastyi // Scientific bulletins of the Belgorod State University. Belgorod: BSU. - 2015. - No. 34/1. P.137-152. -Available at: <https://goo.gl/53P4hV> (access 30.09.2017) (In Russ.)]

11. Пигнастый О. М. Стохастическая модель переноса технологических ресурсов на предмет труда в результате воздействия технологического оборудования. / О. М. Пигнастый // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Белгород: БГУ. - 2016. - № 38/9. - С. 146-155 [Pihnastyi OM Stochastic model of the transfer of technological resources to the subject of labor as a result of the impact of technological equipment. / OM Pihnastyi / Scientific Bulletins of the Belgorod State University. Belgorod: BSU. - 2016. - No. 38/9. - P. 146-155 (In Russ.)]

12. Holt C.C., Modigliani F., Muth J.F. Planning Production: Inventories and Work Force. / C.C.Holt, F.Modigliani, J.F. – Muth Prentice-Hall: 1960. – P. 419

13. Jacobs J.H., Campen E.J., Rooda J.E. Characterization of the operational time variability using effective processing times / J.H.Jacobs, E.J.Campen, J.E.Rooda // IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing. – 16(3). – 2003. P.511 – 520.

14. Lefeber E., Berg R.A., Rooda J.E. Modeling, Validation and Control of Manufacturing. / E.Lefeber, R.A.Berg, J.E.Rooda // Proceeding of the 2004 American Control Conference.– 2004. –P. 4583 – 4588.

15. Пигнастый О. М. Анализ моделей переходных управляемых производственных процессов / О.М.Пигнастый // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Белгород: БГУ. - 2015. - № 35/1. - С. 133-144 [Pihnastyi OM Analysis of Models of Transient Controlled Production Processes / O.M. Pihnastyi / Scientific Bulletins of the Belgorod State University. Belgorod: BSU. - 2015. - No. 35/1. - P. 133-144 (In Russ.)]

16. Kempf K. Optimization models for production planning. Planning Production and Inventories in the Extended Enterprise: A State of the Art Handbook. / K.Kempf, P.Keskinocak, R.Uzsoy –Springer-Verlag, New York, 2010. – P. 587.

17. Kempf K. Control-oriented approaches to supply chain management in semiconductor manufacturing. In Proceedings of IEEE American Control Conference. Boston, MA, USA. 2004, P.4563–4576

18. Berg R. Partial differential equations in modelling and control of manufacturing systems / R. Berg. – Netherlands, Eindhoven Univ. Technol., 2004. – P. 157.

19. Раскин Л.Г. Решение многономенклатурной задачи управления запасами по вероятностному критерию / Л.Г.Раскин, П.Е.Пустовойтов // Системный анализ, управление, информационные технологии.–Х.: НТУ «ХПИ. – 2002. – №. 13. – С. 49-53. [Raskin L.G. Solution

of the multinomenclature problem of inventory management by the probability criterion / L.G. Raskin, P.E.Pustovoytov // System analysis, control, information technologies. -Н .: NTU "KhPI. - 2002. - 13. - P. 49-53. (In Russ.)]

20. Bartholdi J.J. Deterministic chaos in a model of discrete manufacturing. / J.J.Bartholdi, D.D.Eisenstein, Y.F.Lim // Naval Research Logistics. 56(4).– 2009. – P. 293 – 299.

21. Пигнастый О.М. Расчет производственного цикла с применением статистической теории производственно-технических систем / О. М. Пигнастый, В. Д. Ходусов // Доклады Национальной академии наук Украины - Киев: Академперіодика. - 2009. - №12. - С. 38-44. [Pihnastyi O.M. Calculation of the production cycle using the statistical theory of production and technical systems / O.M. Pihnastyi, V.D. Khodusov // Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine - Kiev: Academic periodicals - 2009. - No. 12. - P. 38-44 (In Russ.)]

22. Scholz-Reiter B. Modelling and Control of Production Systems Based on Nonlinear Dynamics Theory, Annals of the CIRP 51/1. / B. Scholz – Reiter. – New York, 2002. – P. 375 – 378.

23. Tian F. An iterative approach to item-level tactical production and inventory planning / F.Tian, S.P.Willems, K.G.Kempf –International Journal of Production Economics, 2011. – vol. 133. – P. 439 – 450.

24. Заруба В. Я. Моделирование движения предмета труда в пространстве состояний на примере технологии токарной обработки / В. Я. Заруба О. М. Пигнастый, В. Д. Ходусов // Вісник Національного технічного університету „Харківський політехнічний інститут”. Збірник наукових праць. Серія: Технічний прогрес та ефективність виробництва. – Харків: НТУ „ХПІ”. - 2016. - № 27 (1199) – С. 33-37. [Zaruba V.Ya. Modeling the movement of an subject of labor in the space of the states using the example of turning technology / V.Ya. Zaruba O.M. Pihnastyi, V.D. Khodusov // Bulletin of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute". Collection of scientific works. Series: Technical progress and production efficiency. - Kharkiv: NTU "KhPI". - 2016. - No. 27 (1199) – P. 33-37. 44 (In Russ.)]

25. Pihnastyi O.M. The model of production process of the party of the subjects of labour / O.M. Pihnastyi // Scientific Result. A series of "Information technologies". Belgorod: BSU. –2017. – vol.2. No. –P.3–13. DOI: 10.18413/2518-1092-2017-2-1-3-13

26. Пигнастый О.М. Статистическая теория производственных систем / О.М. Пигнастый. - Харків: ХНУ, 2007. - 388 с. –Available at: <https://goo.gl/dzcEZk> [Pihnastyi O.M. Statistical theory of production systems / - Kharkiv: KhNU, 2007. – P.388. (In Russ.)]